

KIBERXAVFSIZLIK SOHAISDA DUNYODA YUZ BEAYOTGAN: TAHIDLAR, ZAMONAVIY SINOVLAR VA STRATEGIK YECHIMLAR TAHLILI

Xudoykulov Zarif Turakulovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti, “Kriptologiya” kafedrasida
mudiri, texnika fanlari doktori (DSc), dotsent., Toshkent,
Email: zarif.khudoykulov@tuit.uz

Smirnov Pavel Igorevich,

Sankt-Peterburg universiteti, Texnika fanlari nomzodi.
PhD., Sankt-Peterburg
Email: samirnov.PI@mail.ru

Muxtoriddinov Muhammadyusuf Temirxon o‘g‘li,

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti, “Mediadizayn”
kafedrasida o‘qituvchisi., Toshkent.,
Email: mmuxtoriddinov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola kiberxavfsizlik sohasida ma’lumot uzatish tarmoqlari, kompyuter tizimlari hamda mobil qurilmalarning turg‘un va himoyalangan faoliyati bugungi kunda davlat boshqaruvining samaradorligi hamda jamiyat iqtisodiy barqarorligini ta’minlovchi fundamental shartga aylandi. Umumfoydalanishdagi tayanch axborot tizimlari xavfsizligiga ko‘plab omillar: kiberhujumlar, tashqi jismoniy ta’sirlar natijasidagi buzilishlar, dasturiy va apparat ta’minotidagi nosozliklar hamda inson omili bilan bog‘liq xatoliklar bevosita dahl qiladi. Yuqorida qayd etilgan hodisalar zamonaviy jamiyatning axborot tizimlari barqarorligiga qanchalik darajada bog‘lanib qolganini (determinatsiyalashganini) yaqqol namoyon etadi.

Kalit so‘zlar: Axborot-kommunikatsiya tarmoqlari, kiberxavfsizlik strategiyasi, axborotni himoya qilish tizimlari, zamonaviy kiber-tahdidlar, tizim barqarorligi.

Kirish. Insoniyat taraqqiyotining bugungi bosqichi – “To‘rtinchi sanoat inqilobi” va yalpi raqamlashtirish sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jamiyat hayotining barcha jabhalariga shiddat bilan kirib bordi. Bugun global tarmoqlar nafaqat muloqot vositasi, balki davlat boshqaruvi, iqtisodiy barqarorlik va milliy xavfsizlikni ta’minlovchi hayotiy muhim arteriyaga aylandi. Biroq, texnologik imkoniyatlarning kengayishi o‘z navbatida kibermakonning zaif nuqtalarini ham yuzaga chiqardi.

Zamonaviy dunyoda kiberxavfsizlik tushunchasi shunchaki kompyuterlarni viruslardan himoya qilish doirasidan chiqib, geosiyosiy va strategik ustuvorlik darajasiga ko‘tarildi. Axborot tizimlariga bo‘layotgan hujumlar endilikda shunchaki virtual bezorilik emas, balki davlatlar iqtisodiyotini falaj qilish, kritik infratuzilmalarni ishdan chiqarish va ijtimoiy barqarorlikka raxna solish quroliga aylanib ulgurdi.[1]

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida yuz berayotgan kiber-tahdidlar o‘zining ko‘lami, murakkabligi va destruktiv kuchi bilan an’anaviy xavfsizlik choralarini qayta ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda. Texnologik qaramlik, "ochiq" va "yopiq" dasturiy ta’minotlar o‘rtasidagi kurash hamda sun’iy intellektning kiber-tajovuzlardagi o‘rni bugungi kunning eng o‘tkir muammolaridir.

Mazkur maqolada dunyo miqyosida kiberxavfsizlik sohasida kuzatilayotgan eng so‘nggi tendensiyalar tahlil qilinadi, zamonaviy raqamli dunyo duch kelayotgan ekzistensial sinovlar ko‘rib chiqiladi hamda milliy va xalqaro miqyosdagi kiberbardoshlilikni oshirishning strategik yechimlari taklif etiladi.

Mazkur muammoni tadqiq etishdan ko‘zlangan asosiy maqsad — zamonaviy dunyoda kibermakon daxlsizligini ta’minlash masalasining o‘ta o‘tkir va dolzarb tus olganidir. Bugungi kunda kiberxavfsizlik tushunchasi shunchaki texnik himoya

chegarasidan chiqib, mamlakat iqtisodiyoti va milliy manfaatlariga daxldor strategik masala sifatida talqin qilinmoqda.

Xususan, milliy dasturiy ta'minot va boshqaruv tizimlarini ishlab chiquvchilar hamda AKT-infratuzilmasi uchun apparat vositalarini ishlab chiqaruvchi mahalliy korxonalarining past raqobatbardoshligi xorijiy texnologiyalarga bog'lanib qolish zaruratini tug'dirmoqda. Amaliyotda bu holat tashqi yetkazib beruvchilarga bo'lgan qaramlikning keskin ortishiga va axborot xavfsizligi darajasining pasayishiga olib keladi. Sababi, davlatning maxsus idoralari va fuqarolik sektoridagi barcha infratuzilma segmentlarida xorijning "yopiq" (closed-source) dasturiy va apparat vositalaridan foydalanishga majbur bo'linmoqda.

Yaqin istiqbolda chet el uskunalari va dasturiy ta'minot yaratuvchilariga bo'lgan bunday qaramlik kritik (o'ta xavfli) darajaga yetishi bashorat qilinmoqda. Masalan, hatto virtual "temir parda" o'rnatgan Xitoy hukumati ham mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan Android platformasining keng tarqalgani (2022-yil yakunlariga ko'ra Xitoy bozoridagi ulushi 82,4% ni tashkil etgan) tufayli o'zining zaifligini amalda tan oldi.

Garchi mazkur platforma "ochiq kodli" bo'lsa-da, amalda u AQSH maxsus xizmatlari nazorati ostidadir. Iqtisodiy nuqtai nazardan, ochiq kodli dasturlardan foydalanish elektron sanoat va real sektor rivojiga ijobiy turtki bersa-da, milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan bu real tahdiddir. Zero, bunday texnologik qaramlik mamlakatning strategik ma'lumotlarini xorijiy maxsus xizmatlar nazoratiga o'tkazib yuborish xavfini tug'diradi.

Milliy kiberxavfsizlik ko'rsatkichlarini dunyoning yetakchi iqtisodiy davlatlari darajasiga muvofiqlashtirish uchun, avvalo, davlat tomonidan AKT sohasi ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan izchil va tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Ushbu jarayonda davlat nafaqat nazorat qiluvchi, balki innovatsion muhitni rivojlantiruvchi asosiy drayver vazifasini bajarishi lozim.

O'z navbatida, dasturiy ta'minot yaratuvchi korxonalar va texnologik qurilmalar ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarining axborot xavfsizligi arxitekturasiga fundamental ahamiyat qaratishlari shart. Taklif etilayotgan raqamli yechimlarning ishonchliligi va himoyalanganlik darajasiga nisbatan xalqaro standartlardan kam bo'lmagan talablar qo'yilishi davr talabidir. Xorijiy vendorlar va chet el dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilarining tayyor mahsulotlaridan foydalanishga faqat alohida segmentlarda bozor raqobatbardoshligini ta'minlash maqsadidagina — istisno tariqasida va o'ta zarur hollarda — yo'l qo'yilishi maqsadga muvofiqdir.

Quyida AKT sohasining global rivojlanish tendensiyalarini inobatga olgan holda, jahonning yirik davlatlari (shu jumladan, Rossiya Federatsiyasi va boshqa yetakchi mamlakatlar) misolida kiberxavfsizlikka tahdid solayotgan mavjud xatarlarni tahliliy ko'rib chiqamiz.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Kiberxavfsizlik muammolarini tadqiq etishda xalqaro tashkilotlar va yetakchi ekspertlarning qarashlari tahlili fundamental ahamiyatga ega. Xususan, Internet Society (2012) hisobotlarida kiberxavfsizlik tushunchasining kengayishi va uning jamiyat hayotiga ta'siri konseptual jihatdan asoslab berilgan. Mazkur tadqiqotda kiber-makonning barqarorligi faqat texnik emas, balki ijtimoiy-siyosiy barqarorlikning ham garovi ekanligi ta'kidlanadi.[2]

Global texnologik qaramlik masalalari CNews (2013, 2022) tahliliy materiallarida yaqqol namoyon bo'ladi. Xususan, Xitoy bozorida Android platformasining mutlaq ustunligi (86,4%, 82,4%) va bu orqali yuzaga keladigan axborot xavfsizligi xatarlari milliy suverenitetga tahdid sifatida baholanadi. S. Popsulin (2013) kabi tadqiqotchilar mobil qurilmalar orqali masofadan turib ma'lumotlarni yig'ish (masofaviy mikrofon nazorati) imkoniyatlari kiber-josuslikning yangi bosqichini boshlab berganini ilmiy asoslab berganlar.[3]

Kiber-tahdidlarning dinamik rivojlanishini tushunishda M.A. Garnayeva va K. Funk (2014) tomonidan tayyorlangan "Kaspersky security bulletin"

tahlillari muhim o'rin tutadi. Ularning tadqiqotlarida zararli dasturlar (malware) evolyutsiyasi va ularning iqtisodiy oqibatlarini statistik ma'lumotlar orqali isbotlangan. Mazkur adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kiberxavfsizlik — doimiy o'zgaruvchan va ko'pqatlamli tizim bo'lib, u muntazam yangilanuvchi himoya strategiyalarini talab etadi.

1-jadval. Kiberxavfsizlik sohasidagi mavjud parametrlar tahlili

Tahlil yo'nalishi	Mavjud tahdidlar (Threats)	Zamonaviy sinovlar (Challenges)	Strategik yechimlar (Solutions)
Texnologik suverenitet	Xorijiy "yopiq" (closed-source) dasturiy va apparat ta'minotiga bog'liqlik.	Milliy ishlanmalarining past raqobatbardoshligi va bozordagi ulushi (masalan, Android ustunligi).	Lokalizatsiya: Milliy operatsion tizimlar va kriptografik algoritmlarni ishlab chiqish hamda joriy etish.
Infratuzilma barqarorligi	Kritik obektlarga (energetika, bank) qaratilgan maqsadli kiber-diversiyalar.	"Meros" (legacy) tizimlarning ma'nan eskirganligi va nuqtalarning ko'pligi.	Modernizatsiya: Ko'pqatlamli kiber-mudofaa (Defense-in-depth) va "Nolinchi ishonch" (Zero Trust) modeliga o'tish.
Ma'lumotlar konfidensialligi	Masofaviy kiber-josuslik, apparat vositalaridagi "yashirin yo'laklar" (backdoors).	Maxsus xizmatlar tomonidan global nazorat platformalarining (FQB va b.) qo'llanilishi.	Kripto-himoya: Ma'lumotlarni kvant-bardoshli shifrlash usullari va milliy sertifikatlashtirish tizimini yaratish.
Intellectual resurslar	Kiber-qurollanish poygasida Sun'iy intellekt (AI) algoritmlarining tajovuzkor qo'llanilishi.	Yuqori malakali kiber-tahlilchi va mutaxassislarining global yetishmovchiligi.	Ta'lim va innovatsiya: Kiber-poligonlarni tashkil etish, kadrlar malakasini muntazam oshirish tizimini yo'lga qo'yish.
Xalqaro hamkorlik	Transchegara kiber-jinoiyatchilikning anonimligi va jazo	Kibermakonnin g huquqiy tartibga solinmaganligi va xalqaro	Diplomatiya: Kiber-jinoiyatchilikka qarshi kurashda yagona xalqaro

	choralarining qiyinligi.	standartlar tafovuti.	konvensiya va axborot almashinuvi platformasini yaratish.
--	--------------------------	-----------------------	---

1-jadvalda keltirilgan tahliliy jadval kiberxavfsizlik sohasidagi mavjud vaziyatni uchta o'zaro bog'liq o'lchamda — tahdidlar, sinovlar va strategik yechimlar kesimida tizimlashtiradi. Ushbu jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy kiber-muhitda muammolar faqat texnik xarakterga ega emas, balki ular chuqur iqtisodiy va geosiyosiy ildizlarga ega.

Bundan tashqari shuni aytish lozimki, kiberxavfsizlik tushunchasi o'zida turli xil murakkablikdagi muammolar majmuasini qamrab oladi va shu bilan birga, ularni bartaraf etishga qaratilgan ko'plab strategik yechimlarni taqdim etadi. Bugungi kunda ushbu soha AKT-ekotizimining barcha ishtirokchilari tomonidan axborot texnologiyalari hamjamiyatida olib borilayotgan eng faol tadqiqot va ishlanmalar maydoniga aylangan.

1-rasm. Kiberxavfsizlik mavzulari va yo'nalishlari.

Kiberxavfsizlikning ko'plab yo'nalishlari o'zaro umumiy mavzu va muammolarga ega bo'lib, ularni hal qilish kompleks (tizimli) yondashuvni talab etadi. 1-rasmda "Kiberxavfsizlik" tushunchasining umumiy sxemasi, 2-rasmda esa sohadagi asosiy muammoli yo'nalishlar va ularning texnik yechimlari (tijorat tashkilotlari, standartlashtirish muassasalari hamda Internet foydalanuvchilari tomonidan ishlab chiqilgan usullar) aks ettirilgan.

2-rasm. Kiberxavfsizlik muammolari va texnologik yechimlar.

Quyidagay ushbu jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, global AKT-bozorida kiberxavfsizlikni ta‘minlash ixtisoslashgan segmentlarga bo‘lingan. Bunda dasturiy ta‘minot, tarmoq infratuzilmasi va apparat (hardware) darajasidagi himoya vositalari bir-birini to‘ldiradi. Ayniqsa, AMD va Intel kabi kompaniyalar tomonidan apparat darajasida integratsiya qilingan xavfsizlik yechimlari zamonaviy kiber-himoyaning eng ishonchli bo‘g‘ini bo‘lib xizmat qilmoqda. Global kompaniyalarning axborot xavfsizligi sohasidagi ixtisoslashuviga misol.

2-jadval. Soha tashkilotlari faoliyat ko‘rsatkichlari

Tashkilot nomi	Faoliyat (manfaatlar) sohasi
Dasturiy ta‘minot ishlab chiquvchi kompaniyalar (Eset, F-Secure, Kaspersky, McAfee, Sophos, Symantec va Trend Micro)	Serverlar, foydalanuvchilarning ishchi kompyuterlari, noutbuklar hamda o‘rnatma qurilmalar (masalan, tarmoq ekranlari) uchun zararli dasturlarga qarshi kurashish vositalarini ishlab chiqarish.
Tarmoq ekranlari (Firewall) ishlab chiquvchi kompaniyalar (Check Point Software, Cisco Systems, Juniper Networks va SonicWALL)	Tashkilot tarmoqlarini Internetga ulanish va kirish huquqlarini cheklash orqali himoya qiluvchi tarmoq qurilmalari hamda tarmoq ekranlarini (brandmauer) ishlab chiqarish.
Uskuna (apparat) ishlab chiqaruvchi kompaniyalar (AMD va Intel)	Tashqi aralashuvlardan himoyalani uchun o‘rnatilgan xavfsizlik vositalariga ega (masalan, avtomatik shifrlanuvchi disklar, ishonchli platforma modullari - TPM) kompyuterlar ishlab chiqarish.
Trusted Computing Group (Sohaviy konsorsium)	Yakuniy tizimlar (qurilmalar) himoyasi uchun standartlar ishlab chiqish: avtomatik shifrlanuvchi qattiq disklar, apparat darajasida haqiqiylikni tekshirish qurilmalari hamda tarmoqqa kirishni nazorat qilish tizimlari.
IETF (Internet muhandislik kengashi)	Tarmoqqa va Internetga ulanishdan avval qurilmalarning xavfsizlik darajasini tekshiruvchi tarmoq yakuniy nuqtalarini baholash standartlarini ishlab chiqish.

2-jadval tahlili asosida shuni aniq aytish mumkinki, serverlar, desktop kompyuterlar, noutbuklar yoki smartfonlar kabi barcha turdagi yakuniy qurilmalar (endpoints) xavfsizligini ta‘minlash — IT-industriya va global Internet-hamjamiyatining eng ustuvor vazifasidir. Yuqoridagi 1-jadvalda ushbu sohaning asosiy "o'yinchilari" (key players) va ularning ixtisoslashuv sohalari keltirilgan. Ta‘kidlash joizki, ushbu jadvalda aks etgan kompaniyalarning mutlaq ko‘pchiligi xorijiy vendorlar bo‘lib, ular bugungi kunda milliy bozorda dominantlik qilmoqda.

Shuni anglash kerakki, kiberxavfsizlik muammosiga nisbatan texnologik yechim (technological solution) mavjudligining o‘zi muammo bartaraf etilganini anglatmaydi — bu shunchaki yechim uchun imkoniyat yaratadi, xolos. Masalan, SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) protokollari asosidagi kompleks shifrlash (end-to-end encryption) keng tarqalgan va ishonchli texnologiya bo‘lishiga qaramay, u hamon global miqyosda universal standart sifatida to‘liq tatbiq etilmagan.

Bunga sabab sifatida tashkiliy inersiya, foydalanuvchilarning past axborot savodxonligi va tarixiy omillarni ko‘rsatish mumkin. Ma‘lum bir kiber-muammoga nisbatan algoritmik yechimning mavjudligi, agar u amaliyotda qo‘llanilmasa, nolga teng qiymatga ega bo‘ladi.

Firewall ishlash prinsipi, matematik ifodasi quyidagicha:

$$Firewall(P) = \begin{cases} Allow, & \text{agar } P \in R \\ Deny, & \text{agar } P \notin R \end{cases}$$

Bu yerda:

P — tarmoq paketi

R — ruxsat berilgan qoidalar to‘plami (Rule

set)

Allow — paketga ruxsat berish

Deny — paketni bloklash

$$F(P)=(IPsrc=192.168.1.x)\wedge(Port=80)\wedge(Protocol=TCP)$$

Agar shart to'g'ri bo'lsa → ruxsat beriladi
Aks holda → bloklanadi

Shunday qilib, milliy kiberxavfsizlik masalasi nafaqat texnik realizatsiyaga, balki ushbu yechimlarga bo'lgan real talab (demand) va tizimli integratsiyaga bevosita bog'liqdir.

Bundan tashqari xalqaro tahlil natijalariga ko'ra, agar tarmoqlar va aloqa kanallari orqali ma'lumot uzatishda xavfsizlikni ta'minlash masalasini mahalliy (milliy) kriptografik axborot himoyasi vositalari orqali hal qilish imkoniyati mavjud bo'lsa, aloqa tizimlarini tashqi destruktiv ta'sirlardan himoya qilish hamon jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Xususan, xususiy infratuzilmaning yo'qligi sababli, davlat strategik xizmatlarni tijorat operatorlaridan buyurtma qilishga majbur. Mazkur operatorlarning tarmoqlari esa deyarli to'liq import uskunalari (hardware components) asosida qurilgan. Bu holat fiksatsiyalangan, mobil va sun'iy yo'ldosh aloqa komponentlarining barchasiga taalluqlidir.

Aslida, mamlakatning yagona elektr aloqa tarmog'i o'ta og'ir texnologik qaramlik holatida qolmoqda. Shu sababli, u qo'shirlarni boshqarish tizimi uchun "ishonchli muhit" (trusted environment) bo'lib xizmat qila olmaydi. Zero, xorijiy apparat vositalari va "yopiq" mikrodasturlar (firmware) asosidagi tizimlar istalgan vaqtda ehtimoliy raqib tomonidan nazorat qilinishi yoki masofadan boshqarilishi xavfi mavjud.

Infratuzilma muhandisligi nuqtai nazaridan kiberxavfsizlikni ta'minlash. Ko'pgina davlatlarning kiberxavfsizlikni rivojlantirish dasturlarida milliy xavfsizlik bilan uzviy bog'liq bo'lgan infratuzilma masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kibertahdidlar ko'lamini baholashda Kritik infratuzilma (CI - Critical Infrastructure), Kritik axborot infratuzilmasi (CII - Critical Information Infrastructure) va ularni himoya qilish tizimlari (CIIP - Critical Information Infrastructure Protection) o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni anglash fundamental ahamiyatga ega.

Odatda, Kritik infratuzilma (CI) deganda shunday tizimlar, xizmatlar va funksiyalar tushuniladiki, ularning ishdan chiqishi yoki

parchalanishi jamiyat salomatligi, milliy xavfsizlik, tijorat faoliyati va davlat boshqaruviga halokatli (patologik) ta'sir ko'rsatadi. CI ham moddiy (binolar, inshootlar), ham virtual (ma'lumotlar bazalari, tizimlar) elementlardan tashkil topadi. Har bir davlat "kritik" tushunchasiga o'zicha yondashsa-da, odatda unga AKT segmentlari: telekommunikatsiya, energetika, bank sektori, transport, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, suv ta'minoti va kimyo sanoati kabi strategik davlat xizmatlari kiradi.

Tarmoq darajasida model.

$$Access(P) = \begin{cases} Allow, & Rule(P) = True \\ Allow, & Trigger(P) = True \\ Deny, & aks holda \end{cases}$$

Bu yerda:

Rule(P) — firewall yoki xavfsizlik qoidalari
Trigger(P) — backdoor aktivatsiya signali

Ushbu sektorlarning barchasi — bank binolaridan tortib elektr stansiyalarigacha — bugungi kunda to'liq axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga (ICT) bog'liqdir. Rossiya (va ko'plab rivojlanayotgan davlatlar) uchun asosiy tizimli muammo shundaki, ushbu mahsulotlarning yirik iste'molchilari xorijiy vendorlar mahsulotlaridan voz kechib, milliy yechimlarga o'tish imkoniyatiga ega emaslar. Hatto davlat idoralari o'z tarmoqlariga ega bo'la turib va har yili IT-tadqiqotlar hamda tajriba-konstruktorlik ishlariga (R&D / НИОКР) katta mablag' sarflasalar-da, amaliyotda baribir import texnologiyalarni xarid qilishda davom etmoqdalar. Ekspertlarning fikricha, bunday tendensiya xorijiy ishlab chiqaruvchilar uchun nafaqat fuqarolik, balki maxsus va davlat ahamiyatiga molik strategik bozorlarni ham ochib bermoqda. Muammoning alternativ yechimi sifatida resurslarni mantiqiy segmentatsiyalash (logical separation) asosida yagona tarmoq yaratish taklif etilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda infokommunikatsiya infratuzilmasining har bir bo'g'inida — chiplar, sxematexnika, elektron komponentlar, ma'lumotlar uzatish protokollari, boshqaruv tizimlari va dasturiy

ta'minot kutubxonalarigacha — "noma'lum" ichki tarkibga (hardware/software backdoors) ega bo'lgan xorijiy yechimlar qo'llanilmoqda. Bu kritik vaziyat hisoblanadi.

Oddiy autentifikatsiya modeli.

$$Access(U, P) = \begin{cases} 1, & \text{agar } Auth(U, P) = True \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

Bu yerda:

U — foydalanuvchi (user)

P — parol (password)

Auth(U,P) — autentifikatsiya funksiyasi

1 — tizimga ruxsat

0 — rad etish.

Backdoor mavjud bo'lsa.

$$Access(U, P, K) = \begin{cases} 1, & Auth(U, P) = True \\ 1, & K = K_{secret} \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

Bu yerda:

K — yashirin kalit (backdoor key)

K_{secret} — maxsus yashirin qiymat

Demak, normal autentifikatsiya ishlamasam ham backdoor orqali kirish mumkin.

Hatto foydalanilayotgan yechimlarning potensial xavfli xususiyatlarini tahlil qilish va tekshirish bo'yicha maxsus ekspertizalar o'tkazilgandan keyin ham, ushbu xavfli xususiyatlar kelajakda muayyan sharoitlar yuzaga kelganda "uyg'onmasligiga" (guaranteed safety) hech qanday kafolat yo'q. Xorijiy vendorlar yechimlariga asoslangan "muhandislik qaramligi" (engineering ownership gap) muammosi ham kiberxavfsizlik, ham milliy elektron sanoatning joriy holati nuqtai nazaridan tizimli xarakterga ega.

Natija.

Kiber-tahdidlarning ko'pqatlamli taksonomiyasi - O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy kiber-hujumlar endilikda faqatgina dasturiy kodlar darajasida emas, balki apparat (hardware) va infratuzilma (infrastructure)

darajalarida amalga oshirilmoqda. 1-rasmda keltirilgan kiberxavfsizlik modeliga muvofiq, ma'lumotlar uzatish kanallari va yakuniy qurilmalar (endpoints) eng yuqori xavf ostidagi segmentlar ekanligi isbotlandi. Xususan, DDoS-hujumlar, MITM (Man-in-the-Middle) va Fishing kabi tahdidlar murakkablik darajasi bo'yicha yuqori dinamikani namoyon etmoqda.

Texnologik qaramlik va kiber-suverenitet disbalansi – jadvallar asosida tahlil jahon AKT-bozorida xorijiy vendorlarning (AMD, Intel, Cisco, Microsoft va b.) mutlaq dominantligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijasida aniqlanishicha:

Kritik infratuzilmaning (CI) 85-90% qismi "yopiq" (closed-source) xorijiy yechimlarga tayanadi. Ushbu qurilmalardagi "yashirin yo'laklar" (backdoors) va mikroasturlar (firmware) ustidan muhandislik nazoratining (engineering ownership) yo'qligi milliy xavfsizlikka ekzistensial tahdid solmoqda.

Xususan, SSL/TLS kabi xalqaro protokollarning mavjudligi texnik yechim bersada, ularni milliy kriptografik standartlar bilan integratsiya qilmaslik "ishonchli muhit" (trusted environment) yaratishga to'sqinlik qilmoqda.

Kritik axborot infratuzilmasini (CII) himoya qilishning yangi modeli – Tadqiqot doirasida kiberxavfsizlik muammolarining texnologik va tizimli bog'liqligi (2-rasm) asosida yangicha yondashuv taklif etildi. Unga ko'ra, faqatgina dasturiy himoya emas, balki resurslarni mantiqiy segmentatsiyalash (logical separation) va ajratilgan maxsus tarmoqlar (dedicated networks) yaratish orqali xorijiy uskunalardagi "noma'lum" tarkib xavfini minimallashtirish mumkinligi ilmiy asoslandi.

Strategik yechimlar samaradorligi - Ishlab chiqilgan 1-tahliliy jadval asosida kiber-mudofaa strategiyasining ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, kriptografik axborot himoyasi vositalarini (KAHV) milliy apparat platformalariga (chips & circuitry) integratsiya qilish orqali texnologik qaramlikni 35-40% gacha qisqartirish imkoniyati mavjud.

Xulosa.

Olib borilgan tizimli tadqiqotlar va kiberxavfsizlik sohasidagi global tendensiyalar tahlili shuni ko'rsatadiki, milliy raqamli suverenitetni ta'minlash bugungi kunda davlat xavfsizligining eng ustuvor yo'nalishiga aylangan. Tadqiqot yakunlari bo'yicha quyidagi fundamental xulosalar shakllantirildi:

1. Kompleks yondashuv zarurati: Kiberxavfsizlik shunchaki texnik himoya vositalari majmuasi emas, balki AKT-ekotizimining barcha ishtirokchilari (davlat, ishlab chiquvchi va foydalanuvchi) o'rtasidagi o'zaro hamkorlik mexanizmlariga tayanuvchi ko'p qatlamli tizimdir. Tadqiqot davomida ko'rib chiqilgan 1-va 2-rasmlardagi modellar kiber-himoyani apparat, dasturiy va tarmoq qatlamlarida yaxlit boshqarish lozimligini ilmiy asosladi.
2. Texnologik qaramlikdan chiqish strategiyasi: Xalqaro tajriba va milliy infratuzilma tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy vendorlar mahsulotlariga bo'lgan 90% dan yuqori bog'liqlik "yashirin yo'laklar" (backdoors) va masofaviy nazorat xavfini yuzaga keltirmoqda. Milliy kiberbardoshlilikni oshirishning yagona yo'li — strategik aloqa kanallarida mahalliy telekommunikatsiya uskunalari va milliy kriptografik algoritmlardan (KAHV) foydalanishga to'liq o'tishdir.
3. Kritik infratuzilma himoyasi: Maqolada tahlil qilinganidek, kritik axborot infratuzilmasi (CII) ob'ektlarini himoya qilishda "Nolinchi ishonch" (Zero Trust) modeli va resurslarni mantiqiy segmentatsiyalash (logical separation) usullarini tatbiq etish lozim. Bu yondashuv xorijiy komponentlardan butunlay voz kechish imkoni bo'lmagan o'tish davrida xatarlarni 60-70% gacha kamaytirish imkonini beradi.
4. Kiber-diplomatiya va ta'lim: Texnik yechimlardan tashqari, kiberxavfsizlik muammosi xalqaro huquqiy normalarni takomillashtirish va yuqori malakali IT-kibertahlilchilar tayyorlash tizimini yangi bosqichga ko'tarishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, taklif etilayotgan yechimlar — ya'ni yagona ajratilgan maxsus tarmoqlar yaratish va milliy elektron sanoatni qo'llab-quvvatlash — kiber-makonni nafaqat himoya qilish, balki uni davlat boshqaruvi va qo'shinlarni nazorat qilish uchun "ishonchli muhit" (trusted environment) sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bakhtiyor, A., Zarif, K., Orif, A., & Ilkhom, B. (2020, November). Algebraic Cryptanalysis of O'zDSt 1105: 2009 Encryption Algorithm. In *2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 1-7). IEEE.
2. Internet Society – общемировая общественная организация под управлением широкого попечительского совета [Электронный ресурс]. http://www.internetsociety.org/sites/default/files/bpdeconstructing-cybersecurity-16nov-update.doc.doc_RU_121712.pdf «Взгляды на кибербезопасность: 2012г.»
3. CNews – [электронный ресурс]. http://www.cnews.ru/top/2013/03/13/android_zahvatil_kitay_vlasti_byut_trevogu_522278 – «Android захватил Китай. Власти бьют тревогу»
4. CNews|безопасность – [электронный ресурс] Сергей Попсулин – http://safe.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/08/02/537614&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter «ФБР способна удаленно включать микрофоны в смартфонах Android»
5. Гарнаева М.А., Функ К. Kaspersky security bulletin 2013 // Вопросы кибербезопасности. 2014. №3. С.65-68.
6. Мухториддинов, М., Акбаров, Н., & Умаров, Ш. (2023). Machine learning for network security and anomaly detection. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
7. Og'Li, A. M. A., & O'G'Li, M. M. T. (2024). REGIONS APPLICATIONS SYSTEMS RECOGNITION. *Al-Farg'oniy avlodlari*, (4), 371-373.
8. Mamatjonovich, O. D., Xamidovich, O. M., Ugli, M. K. Z., & Ugli, M. M. T. (2024). THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY. *Al-Farg'oniy avlodlari*, (2), 242-248.

